

ART STUDIES

РОЛЬ КОМПОЗИЦІЇ У СТВОРЕННІ ДИЗАЙН-ОБ'ЄКТІВ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Гілязова Н.

*Кандидат мистецтвознавства, доцент,
доцент кафедри дизайну
ЗВО «Університет Короля Данила»
м. Івано-Франківськ*

THE ROLE OF COMPOSITION IN CREATING DESIGN OBJECTS: THEORY AND PRACTICE

Hiliazova N.

*candidate of art studies, associate professor,
associate professor of the design department
King Danylo University
Ivano-Frankivsk*

Анотація

У статті визначено роль композиції у створенні дизайн-об'єктів. Розглянуто основні види композицій, їхні структурні компоненти та засоби впливу, які є необхідними для формування візуально цілісних і виразних графічних рішень. Проаналізовано способи практичного застосування композиційних принципів для передачі ідейного змісту, привернення уваги глядача та підсилення естетичної цінності об'єктів дизайну.

Abstract

The article defines the role of composition in the creation of design objects. The main types of compositions, their structural components and means of influence that are necessary for the formation of visually coherent and expressive graphic solutions are considered. The ways of practical application of compositional principles to convey ideological content, attract the viewer's attention and enhance the aesthetic value of design objects are analyzed.

Ключові слова: композиція, види композиції, компоненти та засоби композиції, дизайн-об'єкт, об'єкти графічного дизайну.

Keywords: composition, types of composition, components and means of composition, design object, graphic design objects

Визначення «композиція» (лат. *compositio*) – це зіставлення, співвідношення величин та частин між собою, що утворюють цілісну форму або структуру [3, с. 48]. У мистецтві та дизайні це поняття охоплює побудову твору, організацію його складових елементів у гармонійну і змістовну єдність.

Композицію застосовують у всіх видах мистецтва: живописі, архітектурі, музиці, театрі, скульптурі, а також у всіх напрямках дизайну, зокрема й у графічному дизайні. Вона є універсальним засобом організації художньої форми, що дозволяє впорядковувати візуальні елементи відповідно до змісту, задуму автора та очікуваного впливу на глядача.

У графічному дизайні композиція є першочерговим чинником під час створення дизайн-об'єктів. Вона забезпечує злагоджену взаємодію шрифтів, зображень, кольорових плям, ліній і простору, створюючи логічну, емоційно виразну і візуально збалансовану структуру. Саме через композиційні рішення досягається цілісність дизайн-об'єкту, його читабельність, естетична привабливість та ефективна комунікація з аудиторією.

Композиції різних напрямків дизайну суттєво відрізняються між собою, що дає можливість виділити окремі види композиції відповідно до специфіки застосування та характеру зображувального

матеріалу: площинну, об'ємну та просторову [1, с. 74].

Площинна композиція – характерна для графічного дизайну, поліграфії, веб-дизайну. Вона базується на взаємодії елементів у межах двовимірної площини (висота і ширина).

Об'ємна композиція – використовується в промисловому, предметному та середовищному дизайні. Тут головну роль відіграють тривимірні форми, просторові відносини, масштаб, матеріал, текстура.

Просторова композиція – притаманна архітектурі, ландшафтному дизайну, сценографії тощо. Вона передбачає розміщення об'єктів у просторі з урахуванням руху глядача, освітлення, глибини та взаємодії з середовищем.

Розуміння особливостей кожного виду композиції дає змогу дизайнеру свідомо обирати прийоми, засоби й рішення відповідно до завдань конкретного проекту, забезпечуючи функціональність і естетичну довершеність результату.

У розпорядженні дизайнера є низка компонентів і засобів композиції, за допомогою яких можна створювати різноманітні композиційні рішення. Компоненти композиції автор задіює під час формування образу. Вони можуть зазнавати трансформації, спрощення чи ускладнення

відповідно до ідейного задуму або стилістики твору. Для реалізації творчого задуму автор використовує композиційні засоби – прийоми, які дозволяють модифікувати, комбінувати чи стилізувати компоненти, підкреслювати їхню роль у композиції. Саме ці засоби дають змогу видозмінювати елементи до невпізнання, відкриваючи широкі можливості для експерименту, стилізації та художнього пошуку.

Компоненти композиції.

Форма. В цьому випадку маємо на увазі два аспекти. Перший – це форма подачі (реалістична,

Іл.1. Логотип Інтернет-магазину ROZETKA

У дизайні етикеток використання овальної форми створює м'яке, привабливе враження (часто у винній або косметичній продукції), а прямокутні

стилізована, абстрактна тощо). Друга – формат зображення, що відповідає ідейному задуму (коло, овал, прямокутник, трикутник тощо). Таким чином, форма в композиції виступає не лише як візуальний елемент, а й як носій змістовного та емоційного навантаження, активно взаємодіє з іншими компонентами композиції та підтримує загальну концепцію дизайн-продукту [3, с.102]. Наприклад, у логотипі коло зазвичай використовують для передачі єдності, гармонії, руху (Іл.1); трикутник символізує динаміку, розвиток, інноваційність (Іл.2).

Іл.2. Логотип бренду «Adidas»

– чіткі, класичні рішення для структури й читабельності (Іл.3).

Іл. 3. Етикетка ТМ «Молокія»

Лінія. Лінії умовно поділяють на основні та допоміжні. За допомогою основних ліній визначають структуру та головну ідею зображення та є найбільш навантаженими. Вони створюють візуальний каркас, напрям дії, погляду або руху. Основні лінії найчастіше асоціюються з композиційною віссю, напрямком погляду глядача або вектором напруги. Допоміжні підпорядковуються основним. Вони служать для уточнення, деталізації або підсилення головної ідеї.

Лінії можуть бути макро, тонкими, перериватися або поступово переходити у пляму чи зовсім зникати. Також є силуетні чи контурні лінії, які відносяться до основних.

Пляма. Пляма формує структуру композиції та акценти візуального простору. Вона має потужний візуальний потенціал і може нести як формальне, так і емоційно-змістове навантаження. Плями бувають різної форми – чіткі (мають визначені краї, найчастіше геометричні або органічні, використовуються для створення чіткої структури), абстрактні (позбавлені конкретної форми, емоційно забарвлені, створюють настрій або атмосферу), геометричні (базуються на простих фігурах: коло, квадрат, трикутник, прямокутник; забезпечують стабільність), а також розмиті та невизначені (з м'якими

краями, створюють ефект глибини, повітряності або фону) [1, с.96].

Вони є основні та другорядні. Основні формують центр композиції, на них зосереджується увага глядача. Другорядні допомагають підкреслити або врівноважити основні, задають напрям погляду та розподіляють візуальну вагу на площині. Наприклад, у логотипі Nike лінія, що утворює вигнуту пляму «галочку», є абстрактною формою, яка виражає динамізм і рух. Це основна пляма, що створює імпульс та асоціації з динамічними спортивними досягненнями. А в етикетці Соса-Сола червона пляма є основною частиною композиції, що привертає увагу до бренду. Яскравий колір використаний для створення імпульсу й асоціацій з енергією, святом та радістю. Допоміжні кольорові плями можуть варіюватися в залежності від підкреслення різних варіацій продукту (наприклад, для дієтичних чи безалкогольних варіантів).

Колір. Використання гармонійних співвідношень кольорів у композиціях є важливим аспектом для передачі емоційного стану та змісту роботи. Зазвичай у графічному дизайні застосовують три основні гармонійні співвідношення кольорів: контраст (контраст є найяскравішим і найбільш емоційно насиченим типом кольорних поєднань. Це

сполучення кольорів, які мають суттєві відмінності за тоном, насиченістю і світлотою. Контрастні поєднання створюють сильний візуальний ефект і привертають увагу до певних елементів композиції); нюанс

(сполучення кольорів, які мають незначну розбіжність. Це можуть бути схожі відтінки одного кольору або кольори з мінімальними відмінностями в насиченості або світлоті. Такі поєднання вигляда-

ють м'яко і гармонійно, створюючи атмосферу спокою та рівноваги); тотожність (кольори, які мають однакову насиченість і світлоту, але відрізняються за тоном. Це створює єдину, але не таку яскраву і контрастну композицію. Тотожність використовується для досягнення гармонії та єдності, без різких перепадів).

Наприклад, для логотипу доцільно застосувати контрастне поєднання кольорів, що приверне увагу та підвищить впізнаваність бренду (Іл.4).

Іл.4. Логотип супермаркету «Сільпо»

В упаковці можна використати нюансні або тотожні кольорові поєднання для екологічно орієнтованих продуктів.

Світло. Різноманітність світлотіньових тонів дає можливість виділити основне в композиції, підкреслити ключові елементи композиції, керувати увагою глядача і створювати емоційний ефект. Градація від білого до чорного – світлі (відтінки близькі до білого). Вони додають легкості та прозорості в композицію, створюють відчуття простору і відкритості); середні (нейтральні або помірно насичені кольори, які не дуже близькі до білого або чорного). Вони використовуються для заповнення основного простору композиції і є важливими для балансу між світлими та темними частинами); темні (наближені до чорного, додають глибини, акцентують увагу на деталях і можуть створювати драматичний або інтенсивний ефект. Темні відтінки використовуються для акцентування основних елементів або для фону, який підсилює інші кольори).

Фактура. Фактура впливає на сприйняття ідеї твору, додаючи глибину, текстуру та емоційний контекст. Фактура допомагає підсилити сприйняття композиції, створюючи візуальний або тактильний ефект, що додає дизайну певного настрою чи атмосфери. В залежності від її виду, фактура може мати різні впливи на кінцевий результат. Вона буває гладка, дзеркальна, люстрована, шорохувата, оксамитова, матова та ін. Наприклад, для упаковки органічної косметики може бути використана шорохувата фактура картону для підсилення природності та екологічності продукту, тоді як для упаковки елітної парфумерії використовуватимуться дзеркальні або люстровані фактури для передачі розкоші та високого статусу бренду.

Фон і ракурс. Фон і ракурс є важливими компонентами, адже вони здатні суттєво впливати на сприйняття загальної ідеї та емоційний відгук глядача. Фон підтримує основні елементи, підкреслює головний акцент і допомагає організувати простір. Його основне завдання – не лише створити контекст для об'єкта, а й забезпечити гармонійне поєднання всіх елементів. Правильно підібраний фон робить композицію більш цілісною, виділяючи основні частини зображення та забезпечуючи зорову чіткість. Ракурс безпосередньо впливає на сприйняття ідеї та характеру композиції, підсилює зміст.

Композиційні засоби.

Статика й динаміка. Статика в композиції є важливим засобом для створення відчуття спокою та рівноваги. Вона допомагає забезпечити стабільність та гармонію, що робить композицію більш збалансованою і спокійною. Це важливо не лише для зорового сприйняття, а й для передачі певних емоцій чи ідей, особливо в дизайні, де важливо контролювати настрої та відчуття глядача. Підкреслюють статичність композиції за допомогою горизонтальних та вертикальних ліній, які асоціюються зі стабільністю і спокоєм, оскільки уособлюють горизонти, рівновагу землі. А також застосовують м'які та нейтральні кольори, такі як пастельні відтінки або легкі градації сірого. Вони не створюють різких акцентів, дозволяючи композиції виглядати збалансовано та гармонійно. Наприклад, для упаковки продукції для здоров'я чи косметики, статичність може бути виражена через використання м'яких кольорів та рівноважних ліній. Це підкреслює спокій і надійність бренду (Іл.5).

Іл.5. Упаковка для виробника натуральної косметики Ptashkin Sad

Динаміка в композиції відіграє важливу роль у створенні відчуття руху та емоційної напруги. Для передачі динаміки й акцентування руху використовують різноманітні елементи, серед яких особливе місце займають діагональні лінії, які асоціюються з рухом, енергією та напругою [2, с. 54]. Такі лінії здатні привернути увагу і вказати напрямок погляду, що посилює відчуття руху. Також динаміка

можна досягнути через контраст з іншими частинами композиції. Наприклад, якщо в композиції є статичні, горизонтальні чи вертикальні елементи, то діагональні лінії нададуть їй руху і енергії, створюючи баланс між спокоем і активністю. Наприклад у дизайні упаковки для енергетичних напоїв часто використовуються діагональні лінії та форми, щоб підкреслити активність, швидкість та бадьорість (Іл.6).

Іл.6. Упаковка енергетичного напою

Симетрія й асиметрія. Симетрія й асиметрія визначають баланс і структуру в дизайні. Вони сприяють досягненню різних візуальних ефектів і допомагають дизайнеру підкреслити певні емоційні або ідейні аспекти композиції.

Симетрія властива декоративним композиціям, де є рівномірне чергування елементів та інтервалів між ними, віддзеркалене зображення, а також присутня невидима вісь симетрії. Основними характерними рисами симетрії є декоративність

(симетрія зазвичай використовується у декоративних дизайнах, таких як орнаменти, візерунки, тканини, етикетки, упаковка.); стабільність та баланс (композиції створюють відчуття рівноваги, спокою та порядку); легкість сприйняття (завдяки точному і зрозумілому розташуванню елементів, симетрія полегшує сприйняття об'єкта). Наприклад, в орнаментах або унікальних паттернах для упаковки можна зустріти симетричні компоненти, що повторюються (Іл.7).

Іл.7. Етикетка ТМ «Умань»

Асиметрія характеризується відсутністю симетрії або рівномірного розподілу елементів. Вона дає можливість створювати динамічніші, більш цікаві і менш очікувані композиції. Асиметричні композиції зазвичай використовуються в дизайн-об'єктах де важливо передати емоційну напругу або рух. Для асиметричних композицій характерними є динамічність та енергія (асиметрія вносить рух, відсутності передбачуваності, що може створити ефект напруги або дії); індивідуальність та

оригінальність (асиметрія дозволяє створювати унікальні і непередбачувані композиції, які привертають увагу); використання різних елементів (наявність у композиціях елементів різних розмірів, форм та кольорів, що не повторюються). Наприклад, для створення враження емоційної напруги, активності чи швидкості часто використовуються асиметричні композиції в дизайні рекламних постерів (Іл.8).

Іл.8. Рекламний постер парфумів

Ритм. Ритм як композиційний засіб відіграє важливу роль у створенні цілісного, гармонійного й виразного образу. Виділяють два основних види ритму – метричний і ритмічний [2, с. 92]. Метричний – це рівномірне чергування однакових або подібних елементів (ліній, плям, форм, кольорів тощо) на однакових інтервалах. Метричний ритм створює відчуття стабільності, спокою, повторюваності. Наприклад, орнаменти на упаковках або етикетках, де повторюються елементи з однаковими проміжками. Ритмічний – це динамічне чергування елементів, де форма, розмір, колір або інтервал поступово змінюються – зростають або зменшуються. Такий ритм надає композиції енергії, динаміки, напрямку руху. Наприклад, його застосування є доцільним у дизайні друкованої поліграфії, де елементи (текст, іконки, зображення) поступово змінюються за розміром – від меншого до більшого, підсилюючи напрямок погляду.

Отже, композиція, її компоненти та засоби відіграють ключову роль у створенні об'єктів

графічного дизайну. Вони визначають структуру, організацію ідейного змісту, забезпечують цілісність і виразність графічного твору. Вміле поєднання композиційних складових дозволяє автору досягти виразності, гармонії та цілісності в об'єктах графічного дизайну. Саме завдяки композиційним прийомам дизайнер реалізує творчий задум і створює естетично досконалі, функціональні об'єкти, що здатні ефективно комунікувати з цільовою аудиторією.

Список літератури

1. Губаль Б. І. Композиція в дизайні. Одно-, дво-, і тривимірний простір: посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. Ів.-Фр., 2011. 240 с.
2. Іванов С. Основи композиції видання: посібник. Львів, 2013. 232 с.
3. Михайленко В. Є., М. І. Яковлев Основи композиції. Київ: Каравела, 2024. 230 с.